

СОВМЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЕЗДОВ НА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сабиров Санжарбек Эргашбой угли, магистр 2-го курса кафедры
«Инженерия железных дорог» (Ташкентский государственный университет
транспорта)

Аннотация. Одним из перспективных направлений развития железнодорожного транспорта и соответствия его международному уровню является строительство в стране высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Ключевые слова: скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, Ташкент – Самарканд, реконструкция

Annotation. One of the promising areas for the development of railway transport and its compliance with the international level is the construction of high-speed railway lines (HSR) in the country.

Keywords: high-speed and high-speed passenger traffic, Tashkent - Samarkand, reconstruction

Высокоскоростное движение на железных дорогах мира вобрало в себя самые передовые достижения в отраслях транспортного строительства, машиностроения, силовой электроники, компьютерных технологий, связи и многих других, определяющих лицо современного железнодорожного транспорта. Уже не одно десятилетие линии ВСД являются, в сущности, «локомотивами» технического перевооружения железных дорог развитых стран.

Однако организация совмещенного движения требует решения ряда задач по взаимодействию железнодорожного пути и подвижного состава в пределах криволинейных участков плана трассы. С одной стороны, параметры

криволинейных участков должны обеспечивать их прохождение на высокой скорости при выполнении условий комфортабельности езды пассажиров, а с другой – минимизировать негативное силовое воздействие неоднородной структуры поездопотока на обе рельсовые нити.

Проектирование криволинейных участков плана трассы основывается на устоявшихся нормах, применение которых в условиях внедрения современного подвижного состава и высоких скоростей движения не может быть в достаточной степени обосновано без проведения комплексных исследований. Поэтому проектирование плана трассы в условиях совмещенного движения на высокоскоростных железнодорожных магистралях, основанное на исследовании процессов взаимодействия пути и подвижного состава, позволяет не только учесть критерии, предъявляемые к грузовому и пассажирскому движению, но и получить аргументированные и экономически выгодные решения.

При организации на высокоскоростных железнодорожных магистралях совмещенного пассажирского и грузового движения, проектирование криволинейных участков трассы требует поиска взаимоувязанного решения, обеспечивающего максимальные скорости для высокоскоростных пассажирских поездов при выполнении условий комфортабельности езды, а также минимизации негативного воздействия грузовых поездов на путь.

Негативное воздействие на путь может быть компенсировано применением специального грузового электропоезда [1], принципиальные конструктивные характеристики которого идентичны высокоскоростному, однако количество электропоездов в составе может быть вариативно, что приводит к увеличению его общей массы и снижению скорости.

За последние 5-6 лет пассажирооборот в стране вырос более чем в два раза при том, что число перевезенных пассажиров возросло только на 20-25%, что свидетельствует о том, что пассажиры все более и более пользуются железнодорожным транспортом в основном его назначении – средние и дальние поездки. Это также связано с пуском в эксплуатацию

железнодорожной линии Ангрэн-Пап, связавшей Ферганскую долину с центральной частью страны, и что дало возможность запустить длинные сквозные маршруты – Андижан–Нукус и Андижан–Ургенч. Это позволило жителям Ферганской долины без пересадок посещать Хорезм и Приаралье, а жителям Хорезма и Приаралья – посещать Ферганскую долину [2-3].

Таким образом, спрос на железнодорожные перевозки по участку в ближайшие три-пять лет может возрасти скачкообразно, что приведет к еще большей плотности режимов движения.

Структура совмещенного движения на ВСМ, рассматриваемая в диссертационной работе, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура совмещенного движения на ВСМ

Совмещенное движение различных категорий поездов на ВСМ характеризуется неоднородной структурой поездопотока. По данной линии помимо высокоскоростных и специальных грузовых поездов возможно движение региональных скоростных пассажирских поездов с более частыми остановками, другими массами и скоростями, что требует обеспечения равенства силового воздействия на обе рельсовые нити.

Определение основных параметров кривых – радиуса и возвышения наружного рельса – при совмещенном движении поездов сводится к обеспечению рассмотренных в работах многих исследователей и принятых в практике проектирования круговых кривых условий:

- граничение величин непогашенного центробежного (непогашенное) и эпогашенного центростремительного (отрицательное поперечное) ускорений нормативными значениями и соответственно.

- обеспечение равномерного воздействия на обе рельсовые нити, реализуемое при равенстве центробежной и центростремительной сил.

Задаваясь целью определения минимального потребного радиуса круговой кривой, по результатам многовариантных расчетов можно сделать вывод о том, что его значение достигается при:

- снижении максимальной скорости высокоскоростного поезда;
- увеличении скорости специального грузового поезда.

Обеспечение максимальной скорости для высокоскоростного движения является определяющим фактором при выборе параметров криволинейных участков плана трассы. Необходимость снижения скорости должна быть обоснована. При увеличении скорости специального грузового поезда, разница в скоростях движения для обеспечения применения минимальных радиусов составляет строго 110-120 км/ч. Сокращение диапазона возможных скоростей рассматриваемых категорий поездов приводит к невыполнению условия равномерного воздействия на обе рельсовые нити. Во избежание противоречия с нормативными требованиями необходимо увеличивать радиус круговой кривой. Увеличение диапазона скоростей (снижение скорости специального грузового поезда) приводит к невыполнению условия. Однако возможность применения сверхнормативных значений отрицательного поперечного ускорения требует доказательства, аргументированного процессами взаимодействия пути и подвижного состава.

Минимальная возможность варьирования скоростями специальных грузовых поездов (или полное ее отсутствие) при установленных параметрах

кривых приводит к уменьшению нормы отрицательного поперечного ускорения при невозможности в процессе эксплуатации реализации заданной скорости специального грузового поезда. Применение сверхнормативных значений должно быть обосновано, что приводит к необходимости дополнительных исследований взаимодействия пути и подвижного состава в условиях совмещенного движения на ВСМ.

Определение предпочтительной формы переходной кривой также невозможно без учета силовых взаимодействий в системе «колесо-рельс», происходящих при движении высокоскоростных пассажирских и специальных грузовых поездов в условиях совмещенной ВСМ.

Таким образом, постановка задачи исследования формулируется следующим образом:

Необходимо разработать методику обоснования проектных решений для криволинейных участков плана трассы ВСМ в условиях совмещенного движения, обеспечивающую определение оптимальных параметров криволинейных участков плана трассы и оптимальных скоростей движения для каждой категории обращающихся поездов, с учетом:

- процессов взаимодействия пути и высокоскоростного и специального грузового подвижных составов;
- необходимости обеспечения устойчивости к возможным изменениям структуры поездопотока с течением времени или рискам, предусмотренным в методиках прогнозирования пассажиропотока;
- экономической составляющей.

Заключение

1. Анализ общеевропейской сети высокоскоростных железнодорожных магистралей выявил наличие участков совмещения высокоскоростного пассажирского и грузового движения. Однако грузовое и пассажирское движение на высокоскоростных железнодорожных магистральных реализовано в пределах небольших участков (за исключением Германии) назначенных избирательно с учетом совокупности факторов, влияющих на необходимость

совмещенного движения. Скорости грузового движения не превышают 160 км/ч и обусловлены эксплуатацией обычных грузовых поездов.

2. Исторический обзор исследований, касающихся выбора параметров криволинейных участков плана трассы с целью повышения скоростей или организации высокоскоростного движения на линии в целом, показывает их преимущественную ориентированность на скорости движения до 250 км/ч и эксплуатацию подвижных составов, имеющих принципиальные отличия в конструкции и скоростях.

Литература

1. Морозова О.С. Параметры криволинейных участков трассы высокоскоростных железнодорожных магистралей для условий совмещенного движения: дис. канд. техн. наук., – М., 2020. – 202 с;

2. Umarov Xasan, Botirov Otanur The role of construction of the Angren-Pap railway line in the plans of international transport and economic relations// Universum: технические науки. 2021. №6-5 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-role-of-construction-of-the-angren-pap-railway-line-in-the-plans-of-international-transport-and-economic-relations> (дата обращения: 05.11.2022);

3. Kh U. Mathematical model for forecasting freight flows between Ferghana valley and other regions of Uzbekistan //Philosophical Readings XIII. – 2021. – Т. 4. – С. 1318-1328.